

परशुराम शुक्ल की बाल कहानियों में मनोवैज्ञानिकता

Psychology in Parshuram Shuklas Childrens Stories

Paper Id : 18806 Submission Date : 10/03/2024 Acceptance Date : 19/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11119044

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

वंदना मीना

शोधार्थी

हिंदी विभाग

जयनारायण व्यास

विश्वविद्यालय

जोधपुर, राजस्थान, भारत

अरविन्द कुमार जोशी

सहायक आचार्य

हिंदी विभाग

जयनारायण व्यास

विश्वविद्यालय

जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इससे मानव की जीवन शैली बदल गई है इन्हीं परिवर्तनों से विज्ञान बाल कथाओं का जन्म हुआ है।

वर्तमान में बाल साहित्यकार विज्ञान कथाओं का सृजन कर रहे हैं। जिससे बाल वैज्ञानिक कहानियों को एक नई दिशा मिली है। आज के युग में विज्ञान का इतना अधिक ऊँचाई पर पहुँचने में इन्टरनेट की भूमिका भी अहम है। डॉ. परशुराम शुक्ल ने अपनी बाल मनोवैज्ञानिक कहानियों के माध्यम से मनोरंजन, नैतिक, प्रेरणा आदि को प्रभावित करते हुए बालकों के विकास का उनकी मानसिकता को प्रमुख रूप से सुलझाने का कार्य किया है। अतः स्पष्ट है कि शुक्ल की बाल कहानियों में मनोवैज्ञानिकता को भली-भाँति दर्शाया गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The changes taking place in the field of science and technology have a direct impact on the society. Due to this, the lifestyle of human beings has changed and due to these changes, science children's stories have been born. Presently children's writers are creating science fiction. Due to which children's scientific stories have got a new direction. In today's era, the role of Internet is also important in science reaching such great heights. Dr. Parshuram Shukla, through his child psychological stories, has mainly worked on solving the mentality of children for their development by influencing entertainment, moral, inspiration etc. Hence, it is clear that psychology has been well depicted in Shukla's children's stories.

मुख्य शब्द

दूढ़ना, दर्पण, ईदगाह, गोदी, लाचार, औधा, थाली, ओढे इत्यादि।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Search, Mirror, Eidgah, Lap, Laachar, Oudha, Thali, Odha etc.

प्रस्तावना

बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिशु के गर्भ से 12 वर्ष की आयु तक के बालक के विकास, भाषा, मानसिक शक्तियों बुद्धि, सीखना, व्यक्तित्व इत्यादि उनका वंशानुक्रम उसकी बुद्धि, प्रेरणा पर भी निर्भर करता है। बालक के विकास के साथ-साथ संवेदना, प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं की उत्पत्ति और विकास का प्रमुख माध्यम है।

अध्ययन का

उद्देश्य

बाल मनोवैज्ञानिक कहानियों के माध्यम से बच्चों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना तथा खेल और कहानियों के माध्यम से उनकी सोच को विकसित करना, बालकों की मानसिकता को

वर्तमान विज्ञान के युग से जोड़ना और इसका महत्व समझाना।

साहित्यावलोकन

शुक्ल ने बाल कहानियों की मनोवैज्ञानिकता की प्रेरणा कृष्ण रफेंडे, ईदगाह कहानी प्रेमचन्द, जैनेन्द्र की पाजेब आदि के माध्यम से मिलती है और वह प्रेरित होकर बाल कहानियों की मनोवैज्ञानिकता पर विशेष बल देते हैं। बाल मन की प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं।

मुख्य पाठ

बाल मनोविज्ञान को 'बालक के मन' का अध्ययन भी माना जाता है। बालक का मानसिक विकास जितना आवश्यक है। उतना ही शारीरिक विकास, क्रियाएँ, गतिविधियाँ या बाल मन को बड़ी सरलता से समझना अति आवश्यक है। साहित्यकारों ने भी बाल विकास को साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाया है। साहित्यकारों ने कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, डायरी आदि के माध्यम से बाल विकास को एक नयी दिशा देने का कार्य किया है। जैनेन्द्र कुमार ने अपनी 'पाबेज' कहानी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को प्रमुख रूप से दर्शाया है। मनोविज्ञान को प्रमुखता देने वाले उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती और देवराज मुख्य हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता अपनी कैशौर्य भावुकता तथा रुमानियत के कारण काफी लोकप्रिय हुआ। 'रोड़े और पत्थर' 'उनजय की डायरी तथा 'देवराज के उपन्यास' विवाह के बाहर प्रेम 'अंतराल', 'पथ की खोज' 'बीच का समय' आदि से मनोवैज्ञानिकता दिखाई देती है।

आइजनेक के अनुसार, "बाल मनोविज्ञान का सम्बन्ध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था जन्म, शैशावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिकता विकास -प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

वाटसन के अनुसार, "मुझे एक बालक दो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी कुछ भी बना सकता हूँ।"

प्रेमचंद में मनोवैज्ञानिक, अथतिरन्यास, जैनेन्द्र में गेलथल्ट, अज्ञेय में नियतिवाद और शिशु मनोविज्ञान आदि को ढूँढना दिमागी कसरत है।

इस कड़ी में मनोविज्ञान को साहित्य में आगे बढ़ाना का कार्य डॉ. परशुराम शुक्ल ने अपनी बाल कहानियों के माध्यम से किया है। भारत में विष्णु शर्मा ने 'पंचतंत्र' की रचना की और विश्वभार में लोग इससे प्रभावित हुए और इसे अनुकरण करते हुए बाल साहित्यकार बन गये। बाल कहानियों का आरम्भ लोक कथाओं से माना जाता है। लोक कथाओं में राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, सेनापति, मंत्री, भूत-प्रेत, राक्षस, देव, मानव आदि को आधार मानकर मनोरंजन, नैतिक, मनोवैज्ञानिक कहानियों की रचना की गई। 20वीं शताब्दी के अन्त में वैज्ञानिक बाल कथाओं का युग आरम्भ हुआ। इन कहानी में पात्रों का स्वरूप बदल गया। जहाँ मनोरंजनपूर्ण पात्रों के माध्यम से कहानियों की रचना की जा रही थी वही अब बालक-बालिकाओं को पात्र बनाकर, कहानियों का लेखन किया जाने लगा। वैज्ञानिक बाल कहानियों का उद्देश्य ही पूर्ण रूप से बदल गया। जहाँ मनोरंजनपूर्ण कहानियों का उद्देश्य केवल लोगों का सुख करना था, वहीं वैज्ञानिक कहानियों का स्वरूप बालक की मानसिकता पर आधारित हो गया।

"साहित्य समाज का दर्पण है", साहित्य जनता की चित्तवृत्तियाँ हैं। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी व आचार्य शुक्ल की कल्पनाओं की वास्तविकता हैं। साहित्य बाल विज्ञान का स्थान प्रमुख है। डॉ. परशुराम शुक्ल ने मनोरंजन परख, नैतिक, परियों की कहानी, क्रांतिकारियों की कहानी, ऐतिहासिक, लोक-कथाओं आदि कहानियों का लेखन कार्य किया है। इन कहानियों में बाल मनोवैज्ञानिकता की झलक प्रमुख रूप से कहीं न कहीं दिखाई देती हैं।

बाल मनोविज्ञान का मुख्य हेतु बालकों पर केन्द्रित होता है उनके व्यवहार को बाल मनोविज्ञान के माध्यम से अध्ययन दिया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। जिन्होंने अपना अधिकांश समय बालकों के व्यवहार व मन को समझने के लिए किया इसलिये उन्हें बाल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है।

सिगमंड फ्रायड के अनुसार, "एक मनुष्य का शिशु असीमित संभावनाओं के साथ अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अपनी क्षमताओं का धीरे-धीरे विकास करने लगता है।

हिंदी साहित्य में 'ईदगाह' 1933 में हामिद नाम पात्र 8 साल का बच्चा है और वह बड़ों की तरह समझदारी का परिचय देता है। उसके मन में खिलौनों की चाह होते हुए भी वह बालक चिमटा खरीदता है जो बाल मनोविज्ञान को दर्शाता है।

द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के अनुसार 4 से 14 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं के बाल साहित्य माना जाता है। बाल साहित्यकार प्रौढ़ व्यक्ति होता है। वह अपने अनुभव से बाल साहित्य की रचना करता है। बच्चों के लिए साहित्य को लिखना स्वयं को बच्चा ही बनना पड़ता है। बच्चों के भाव-विश्वास का आंकलन होना अति आवश्यक होता है। बाल साहित्य में बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हुए डॉ. परशुराम शुक्ल अपनी बाल सतसई में लिखते हैं।

बच्चों को पहचानना, काम नहीं आसान।

पहले पढ़ना चाहिए, बाल मनोविज्ञान

गोदी वाला लाल भी, समझे सब व्यवहार

प्यार करों तो हंस पड़े, डांटों तो लाचार।।[6]

बाल साहित्य को आदिथाल के कवि अमीर खुसरो की रचना में भी दर्शाया गया है।

एक थाल मोती भरा, सब के सर पर औंधा धरा

चारों ओर वह थाली फिरे मोती उस के एक न गिरे

हरा था मन भरा था हजार मोती जड़ा था

राजाजी के बाग में, दुशाा ओढ़े खड़ा था।

बाल साहित्य श्रुति न वाचक, दन्त कथाओं, लोक विश्वासों, परम्पराओं से सुदृढ़ और परिपृष्ट होता हुआ आगे बढ़ा है। भारत सरकार द्वारा 'बाल भारती' नामक बच्चों की पत्रिका का प्रकाशन किया। बाद में 'पराग' और 'नंदन' पत्रिकाओं का भी सामरस प्राप्त होता है। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख लेखक डॉ. परशुराम शुक्ल ने अपनी बाल कहानियों में बच्चों की मानसिक को दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान की अपने बाल कथा साहित्य में 12 कहानियों का संग्रह किया है।[7]

वैज्ञानिक बाल कहानी और फन्तासी बाल कहानी दोनों का आधार अतिकल्पना है। वैज्ञानिक बाल कहानी की अतिकल्पना में सभी घटनाएं विज्ञान के किसी न किसी नियम के अनुसार घटित होती है। शुक्ल की कहानी 'माइक्रो सर्जरी का चमत्कार' इसमें सिर से जुड़े हुए दो बच्चों

को अलग-अलग किया जाता है। ऑपरेशन सफल रहता है, किन्तु केवल एक बच्चा सुरक्षित बचता है, दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यह बच्चा पूर्णतः स्वस्थ या उसी समय उसके पास बच्चे की मौत हो जाती है और डॉक्टर के द्वारा माइक्रो सर्जन एक नया प्रयोग करते हैं और उनका यह प्रयोग भी सफल होता है। 10 अप्रैल 2015 पेपर में छपा इटली, चीन, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, रूस आदि देशों में एक तरफ ऑपरेशन किये जा रहे हैं और उनकी इस तरह से सफलता मनोवैज्ञानिक को नई ऊँचाईयों पर पहुंचाने का कार्य किया है।[8]

डॉ. परशुराम शुक्ल की 'अनन्त यात्रा का अन्तरिक्षयान' बाल मनोविज्ञान कहानी में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का वर्णन किया है। डॉ. आनन्द शर्मा आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि डॉक्टर वाल्टर की आवाज में आश्चर्य था।

डॉ. वाल्टर! मेरे पास वायजर-दो के द्वारा दिसंबर 2015 के बाद भेजे गये चित्र और संदेश हैं, इतना कहकर डॉ. शर्मा ने एक पैनड्राइव डॉ. वाल्टर तक पहुंचा दी।

डॉ. वाल्टर ने वह लैपटॉप में लगाई तभी डॉ. शर्मा ने फिर कहा। वायजर अन्तरिक्ष वैज्ञानिक दो परीक्षण के बाद निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे। यह अनन्त यात्रा का अन्तरिक्ष यान है। यह सन् 42000 तक रास 248 नामक तारे के पास से गुजरेगा और सन् 296000 तक चार प्रकाश वर्ष की दूरी में पहुंच जायेगा। इस तरह से वैज्ञानिक स्वरूप का वर्णन है।

डॉ. शुक्ल की एक अन्य वैज्ञानिक कहानी में "एक अधूरा प्रयोग" में बायोस्फेयर दो के शोधकर्ता बड़ी लगन से काम कर रहे थे। उन्होंने प्रयोग आरंभ होने के चौथे दिन ही बिजली घर चालू कर दिया था और अपने उपयोग की बिजली स्वयं बनाने लगे थे। एक दिन पहले उन्हें बाहर के वायुमण्डल की हवा मिलना भी बंद हो गई थी। किन्तु इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। बायोस्फेयर दो के भीतर के पेड़-पौधों से इतनी ऑक्सीजन मिल जाती थी कि शोधकर्ताओं और बायोस्फेयर दो के भीतर रहने वाले पशु-पक्षियों एवं अन्य जीवों का काम आराम से चल जाता था।[9]

'रक्त दानव का अन्त' बाल वैज्ञानिक कहानी में शुक्ल ने भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य और आर्यभट्ट ने करोड़ों वर्ष पहले प्रलय की भयानक परिकल्पना की थी और इसे नाम दिया था। रक्त दानव लाखों वर्षों तक इस परिकल्पना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किन्तु जब पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ा तो विश्व के अनेक देशों ने वातानुकूलित निवास, स्कूल व कॉलेज आदि बनाये, किन्तु कुछ करोड़ वर्ष बाद ये भी गर्म होने लगे। सूर्य की बढ़ती हुई गर्मी से दुनियाभर के वैज्ञानिक परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, क्या नहीं करे। एक बार फ्रांस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक लुइस कॉस्ट्राज ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिये विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। विश्व के सभी वैज्ञानिक पृथ्वी पर बढ़ती हुई गर्मी से परेशान थे। व्यक्ति की आयु दो सौ वर्ष तक पहुंच चुकी थी, वह बीमारी से पीड़ित नहीं था, व्यक्ति का बीमार न होने का कारण योग था। सभी लोग नियमित रूप से योग करते थे तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते थे। लोगों का काम, क्रोध, लोभ और मोह पर पूरी तरह नियंत्रण था।

'बर्फ और तूफानी हवाओं की धरती' कहानी में भी मनोविज्ञान के साथ-साथ नये युग की झलक दिखाई देती है। सोवियत संघ के हाइड्रोमेटियोलॉजिकल सेन्टर और भारत के इण्डियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ने आपस में अनुबन्ध किया। 17वें सोवियत अंटार्कटिका अभियान 1971-72 के संबंध में था। इस अभियान में भारतीय दल का नेतृत्व डॉ. परमजीत सिंह और उनके दल ने किया सहयोगियों को हिमालय के बर्फीले भागों में कठोर प्रशिक्षण दिया गया था।

निष्कर्ष

1 अगस्त 1983 को भारत ने अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम को स्वीकार किया और 12 दिसंबर 1983 को विधिवत् इसका पन्द्रहवां सदस्य बन गया। भारत में अंटार्कटिका अभियान का कार्य भारत सरकार के 'मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ' के अन्तर्गत काम करने वाले 'इंडियन सेन्टर फॉर अंटार्कटिका एण्ड ओशन रिसर्च' को सन् 1981 में सौंपा गया। 21 सदस्यीय द डॉ. सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में 6 फरवरी 1981 को पोलर सर्कला नामक जहाज पर अंटार्कटिका के लिये रवाना हुआ। इसमें वैज्ञानिक, तकनीशियन तथा नौ-सैनिक थे। इसका कोड 'ऑपरेशन गंगोत्री' था, 9 जनवरी 1982, डॉ. कासिम ने सर्वप्रथम भारत का तिरंगा झण्डा लहराया। इसी प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा कई ऑपरेशन किये जाते हैं। जिससे बालकों को प्रोत्साहन के साथ-साथ आगे बढ़ने का मौका और नये-नये कार्य के अवसर मिलते हैं। डॉ. परशुराम शुक्ल ने अपनी अन्य वैज्ञानिक कहानियों में भी बाल मनोविज्ञान को प्रमुख रूप से उभारने का कार्य किया है। बगीचे के प्रेत, कम्प्यूटर मानव, अनोखा उपहार, उड़ता मकान, सैनिक रोवो आदि कहानियों में भी बच्चों के विज्ञान की झलक दिखाई देती है।[10]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिंदी साहित्य इतिहास, डॉ. नगेन्द्र, पृ. 698
2. वहीं, पृ. 783
3. वैज्ञानिक बाल कहानियां, परशुराम शुक्ल, पृ.सं. 05
4. बाल मानस शास्त्र, कृष्णा रोकड़े, हिंदी बाल साहित्य, पृ. 84
5. ईदगाह-प्रेमचंद, यशोधरा दशरथ, पृ. 85
6. बाल साहित्य की रूपरेखा, परशुराम शुक्ल, पृ. 241, 242
7. हिंदी कविता विजय, परशुराम शुक्ल
8. वैज्ञानिक बाल कहानियां, शुक्ल, पृ. 5, 6
9. वैज्ञानिक बाल कहानियां, डॉ. परशुराम शुक्ल, पृ. 40
10. बाल कहानियां, परशुराम शुक्ल, पृ. 85, 87